

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 361 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining o'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	

ISLOM MOLIYASINING O‘ZBEKISTONDAGI O‘RNI VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ISLOMIY TASHKILOTLAR VA BANKLAR BILAN ALOQASI

Otajonova Charosxon Polvonquli qizi

“Tashkent Perfect University”,
Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o‘qituvchisi

Elboyev Otajon Polvonquliyevich

JIDU XIM fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, bugungi kunda Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Malayziya va hattoki Buyuk Britaniya kabi jahonning oldi davlatlarida olib borilayotgan moliyaviy tizimning O‘zbekistondagi o‘rni haqida ma‘lumot beriladi. Hozirda islom moliyasi nafaqat islomiy davlatlarda balki dunyo bo‘ylab kengaymoqda hamda ko‘plab insonlarning e‘tiborini o‘ziga qaratmoqda va ayni paytda yurtimizda ham ushbu sohaga tadbirkorlarimiz va bank-moliya tizimida faoliyat olib boruvchi shaxslar tomonidan qiziqish bildirilmoqda.

Kalit so‘zlar: islom moliyasi, foiz, ribo, investitsiyalar, murobaha, mushoraka, muzoraba.

Abstract: This article provides information about the role of the financial system in Uzbekistan, which is currently being implemented in leading countries of the world, such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Iran, Malaysia and even Great Britain. Currently, Islamic finance is expanding not only in Islamic countries but also around the world and is attracting the attention of many people, and at the same time, in our country, our entrepreneurs and individuals working in the banking and financial system are also showing interest in this area.

Key words: Islamic finance, interest, usury, investments, murabaha, musharaka, muzorab.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли финансовой системы Узбекистана, которая в настоящее время практикуется в ведущих странах мира, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Малайзия и даже Великобритания. В настоящее время исламское финансирование развивается не только в исламских странах, но и по всему миру и привлекает внимание многих людей, в то же время в нашей стране интерес к этому направлению проявляют предприниматели и частные лица, работающие в банковской и финансовой системе.

Ключевые слова: исламские финансы, проценты, ростовщичество, инвестиции, мурабаха, мушарака, музараба.

KIRISH

Islom moliyasining hozirda amalda bo‘lib turgan O‘zbekiston Respublikasidagi roli haqida gaplashishdan oldin, avvalo “Islom moliyasi o‘zi nima va qanday tizimda ishlaydi?” degan savolga javob beradigan bo‘lsak.

Islom moliyasi eng asosiysi jihati shundan iboratki, u insonlarning moddiy ehtiyojlaridan tashqari ularning ruhiy, ma‘naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini ham chetda qoldirmaydi va shu sababli erkin bozor qonunlari inkor etilmaydigan holatda, jamiyat manfaatlarini ta‘minlash hamda bozorda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan isrofgarchilik, insofsizlik, yolg‘onchilik va adolatsizlikni oldini olish maqsadida muayyan ma‘naviy-axloqiy chegaralar o‘rnatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islom moliyasini asosini tashkil qiluvchi 3 ta atama mavjuddir: murobaha, mushoraka va muzoraba.

-Murobaha bu tovarni muddatli to‘lovga xarid qilishda halol ravishda qo‘yiladigan yoki qo‘yilmaslik sharti.

-Mushoraka bu sodda qilib aytganda biror sohaga birgalikda investitsiya kiritish. Bunda sherikchilik asosida tashkil qilinadi va ikkala taraf foyda va zararga teng javobgar bo‘lishadi.

-Muzoraba esa bankka omonatni foiz uchun emas bank bilan birgalikda pulni investitsiyaga kiritish uchun qo'yishdir¹.

Islom moliyasini sodda so'zlar bilan barcha tushunadigan tilda ta'riflaydigan bo'lsak, taqiqlanmagan unsurlar bo'lmagan an'anaviy moliya shaklidir bu. Islom moliyasi qoidalariga ko'ra, mumkin bo'lmaganligi isbotlanmagan narsa yoki ish halol sanaladi, ya'ni halolligi isbotlangan narsa emas, balki halol emasligi ta'kidlanmagan narsa halol sanaladi. Moliyaviy va iqtisodiy bo'lgan kundalik va tijorat masalalarida ham huddi shundaydir. Shuning uchun, jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida tranzaksiyalar, ya'ni pul o'tkazmalari halol hisoblanadi toki taqiqlangan tomonlari topilmaguncha. Aslida bu moliyaviy tizim yangidan vujudga kelmagan, balki o'ziga qadar sodir bo'lib turgan moliyaviy jarayonlarning xatosi to'g'irlagan xolos. Bundan tashqari, huquqshunos va oliy malakali iqtisodchi Husayn Rajabov² ham islom moliyasi faqatgina islom moliyasi emas, balki jahon miqyosida an'anaviy moliya tizimlarining muqobili sifatida ko'rilishini ta'kidlab o'tgan. Oddiy bir misol ko'rinishida islom moliyasini ochib beradigan bo'lsak, shaxslar tijoratga qo'l urayotganda ular uchun nizo keltirib chiqarayotgan va ularga qo'shimcha majburiyat yuklayotgan ribo holatiga islom moliyasi asosan ushbu masalani hal qilish uchun mavjuddir. Shuningdek, Islom banklarining yana bir o'ziga xos xislati zakot ajratish bo'lib, bu majburiy soliq hisoblanadi.

Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni haqida so'z ochilsa, bu masala bevosita O'zbekiston aholisining qadriyatlarini, mafkuraviy tushunchalari va eng asosiysi o'tmishi va tarixiga borib taqalishi kerak. Chunki, SSSR mustamlakachilik yurishlarini boshlamaguncha qadimgi Movarounnahr va Xuroson yurtida yashovchi aholining deyarli 90%i musulmon bo'lgan va ular o'z davrida bozor munosabatlarida va moliyaviy masalalarda islom moliyasi qoidalariga bo'ysinib hal qilib kelishgan. Ammo hozirgi kunda islom moliyasini O'zbekiston Respublikasida keng targ'ib qilish davlatda moliya va iqtisodiyot sohasini rivojlantirish uchun pirovard maqsad qilib olingan. Bunga isbot qilib Respublika Prezident Shavkat Mirziyoyevning Islom Hamkorlik Tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasida³ nutqini ko'rsatishimiz mumkin — "Islom olami ulkan iqtisodiy, investitsion salohiyat, energetika resurslariga ega. Ulardan to'g'ri foydalanish, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning xalqaro savdo-iqtisodiy, moliyaviy, investitsion hamkorligini kengaytirish, mamlakatlarimizni birlashtiradigan transport yo'llarini tashkil etish, yuksak iqtisodiy taraqqiyot ko'rsatkichlariga erishish imkonini beradi va bu pirovard natijada boshqa barcha sohalarning rivojlanishida asos bo'lib xizmat qiladi", — deya ta'kidlab o'tgan edi davlat rahbari.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek butun dunyo bo'ylab rivojlanib borayotgan islom moliyasiga Ozbekiston aholisida ehtiyoj borligi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'tiborga olinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni⁴ bilan qabul qilingan beshta ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lmish "Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash" deb nomlangan ikkinchi ustuvor yo'nalishida ham mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish borasida ham bir qancha maqsadlar belgilab olingan, jumladan, 2030-yilga qadar mamlakatimizda kamida 3 ta tijorat banklarida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish⁵ asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Prezidentimizning yana bir farmonlariga asosan joriy yil so'ngigacha qadar yutimizda islom moliyasining huquqiy asoslari ishlab chiqilishi kutilmoqda. Ushbu loyiha quyidagilarni o'z ichiga oladi⁶:

islomiy banklar va xizmatlar, islomiy mahsulotlarning huquqiy asosini vujudga keltirish;

islomiy mahsulotlar va xizmatlar hamda ularni ko'rsatuvchi tashkilotlarni soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlarini belgilash;

islom moliyasi asosida joriy etilgan omonatlarni himoya qilish.

Bugungi kunda butun yer yuzi bo'ylab 500 dan ortiq islomiy banklar o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Ko'plab shaxslar o'ylashadiki islomiy banklar faqatgina islomiy davlatlarda faoliyat yuritadi, ammo bu fikrlar mutlaqo noto'g'ri, chunki nomusulmon bo'lgan AQSH, Yaponiya va Angliya kabi mamlakatlarda ham islomiy banklar va tashkilotlar mavjud, hamda ulardan ko'p sonli muvaffaqiyatli tadbirkorlar foydalanib kelmoqda. Hozirda islomiy banklarning aktivlari 4 trillion dollarga yetgan va to'g'ri xalqaro moliyaviy tizimda uning ulushi atiga 2 foizni tashkil qiladi⁷, ammo hozirda islom moliyasi sektori yiliga o'n besh foizdan yigirma besh foizgacha o'sib bormoqda. Ushbu turdagi banklarga "Islom Taraqqiyot banki", "Al Taqva Bank", "Al Rayan Bank"⁸ kabi banklar misol bo'la oladi. Bulardan tashqari barcha biznes sektorlarida innovatsion tovar va xizmatlarni yaratuvchi dunyoning

1 <https://www.gazeta.uz/oz/2022/10/17/islamic-finance/>

2 <https://kun.uz/news/2023/07/04/ozbekistonda-islom-moliyasi-qonunchilikdagi-ozgarishlar-yutuq-kamchiliklar-va-takliflar>

3 Prezident Shavkat Mirziyoyevning Islom Hamkorlik Tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasida so'zlagan nutqidan

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.

6 <https://kun.uz/uz/news/2023/07/04/ozbekistonda-islom-moliyasi-qonunchilikdagi-ozgarishlar-yutuq-kamchiliklar-va-takliflar>

7 <https://kun.uz/uz/news/2023/07/01/4-trillion-dollarlik-ulush-islom-moliyasi-va-uning-ahamiyati-haqida-mutaxassislar-bilan-suhbat>

8 <https://money-gate.com/largest-islamic-banks-in-the-world/> - ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

yetakchi brendlari ham islom banklariga qiziqish bildirmoqda. “MasterCard”, “HSBC”, “Citi”, “Deutsche Bank” islomiy moliya xizmatlarini taklif qilmoqda. Bundan tashqari, “Walmart”, “Nestle”, “Carrefour”, “Whole foods” halol chakana tovarlarni sotish bilan shug’ullanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ma’lumotlarni shakllantirish jarayonida ilmiy yondashuv, statistic tahli va sintez, ikki tomonlama yondashuv kabi usullardan foydalanilgan, shuningdek, moqolaning statistik tahlil qisimida nafaqat mamlakatimizdagi iqtisodiy-moliyaviy ko’rsatkichlari balki chet el mamlakatlarning iqtisodiy-moliyaviy ko’rsatkichlari ham o’rganilib qiyosiy-taqqoslama tahlil metodlaridan ham keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo’lsak, ya’ni islom moliyasi, islom banklari va islomiy tashkilotlarning O’zbekistondagi roli va ularning rihojlanish darajasi haqida ma’lumot berib o’tsak. O’zbekistonda “Islom bank ishi va moliyasi” tashkiloti (AIHuda) fikricha, MDH mamlakatlarida islom moliya sektorining o’sishi yer yuzining boshqa mintaqalariga qaraganda sekinroq, biroq ushbu mintaqada imkoniyatlarning kengayib borayotganligi tufayli jahon mamlakatlararo bank sohasining e’tiborini tortmoqda.

Shu borada statistikalariga ham murojaat qilib o’tsak, Toshkent davlat yuridik universiteti “Biznes huquqi” kafedrasini mudiri, yuridik fanlari doktori Husayn Rajabovning aytishicha, yurtimizda ikki mingdan ortiq biznes vakillari, besh mingdan ortiq jismoniy shaxslar ishtirok etgan so’rovnoma natijalariga ko’ra, biznes vakillarining o’ttiz sakkiz foizi, jismoniy shaxslarning ellik olti foizi an’anaviy banklarga murojaat qilmasligini ta’kidlab o’tgan⁹. Bundan ko’rinib turibdiki yurtimizda istiqomat qiluvchi aholining o’ttiz-o’ttiz besh foizi an’anaviy banklardan foydalanmaydi va yana bir boshqa so’rovnomaga ko’ra oltmish-yetmish foiz shaxslar islom moliyasi ta’sis etilishini xohlaydi.

O’zbekistonda islom moliyasini tadbiiq qilish uchun ilk qadamlar bundan ancha yil avval ya’ni 2003-yilda birinchi prezidentimiz Islom Abdug’aniyevich Karimov tashabbusi davlatimiz Islom Taraqqiyot bankiga a’zo bo’lishi bilan qo’yilgandi.

Islom Taraqqiyot banki (ITB) islom moliyasini butun dunyo bo’ylab rivojlantirayotgan yetakchi banklardan biri bo’lib hisoblanadi. Bank o’z faoliyatini 1975-yilda Islom Hamkorlik Tashkiloti mamlakatlari moliya vazirlari yig’ilishining qaroriga ko’ra boshlagan. ITBning asosiy shtab-kvartirasi Saudiya Arabistonining muhim iqtisodiy shahri hisoblangan Jidda shahrida joylashgan.

ITBning o’z oldiga qo’ygan asosiy maqsadi bu tashkilotga a’zo mamlakatlarda shariatga muvofiq ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni olib borish va bu borada olib borilayotgan loyihalarni qo’llab-quvvatlashdan iborat.

Bank tashkil etilayotgan vaqtda uning nizom jamg’armasi 6 mlrd¹⁰. islomiy dinorni, a’zolari soni 22 tani tashkil etgan. Bugungi kunda esa tashkilotga a’zo mamlakatlar soni 57 tani tashkil etmoqda.

Yevropa Ittifoqining Komissiyasi ham ITBni xatarsiz va xavfsiz moliyaviy taraqqiyot muassasalari ro’yxatiga kiritdi. Islom Taraqqiyot Banki Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasida kuzatuvchi maqomini oldi.

Islom Taraqqiyot Bankining muassasalari Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti Bosh kotibiyati va muassasalari, Xalqaro taraqqiyot banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot tashkiloti, Hududiy rivojlantirish tashkiloti, Milliy rivojlanish jamg’armalari va nodavlat tashkilotlari kabi bir qator tashkilotlar bilan taraqqiyot sohasida yaqindan aloqalar olib bormoqda.

Bugungi kunda mamlakatimiz Islom Taraqqiyot Banki bilan faol ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar qilib kelmoqda. O’zbekistonning Islom Taraqqiyot Bankidagi ulushi 13,4 IDni¹¹ ya’ni tashkilot ustav kapitalining 0,03 foizini tashkil etadi.

Islom Taraqqiyot Bankiga O’zbekiston bilan tashqi iqtisodiy-siyosiy aloqalarni yo’lga qo’ygan quyidagi 1-jadvalda keltirilgan yer yuzining turli mintaqalarida joylashgan 19 ta davlat a’zodir.

1-jadvaldan ham ko’rinib turibdiki O’rta Osiyo mamlakatlarning “Islom Taraqqiyot bankidagi ulushi ham ko’zga tashlanarli emas, zero O’zbekistonning ushbu bankga a’zo bo’lganiga qariyb 20 yil bo’layapti.

Bugungi kungacha Islom Taraqqiyot banki va O’zbekiston o’rtasida 139¹² ta loyiha shartnomasi tuzilgan bo’lib, ularning 69 tasi o’z nihoyasiga yetqazilgan va 70 tasi hali ham davom etib kelmoqda. Islom Taraqqiyot banki tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalarga misol tariqasida joriy yilning 27-aprelida o’tkazilgan Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Islom taraqqiyot banki bilan qishloq va transport infratuzilmasini

9 <https://kun.uz/uz/news/2023/07/04/ozbekistonda-islom-moliyasi-qonunchilikdagi-ozgarishlar-yutuq-kamchiliklar-va-takliflar>

10 <https://www.isdb.org/>- ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

11 <https://www.isdb.org/>- ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

12 <https://www.isdb.org/>- ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

modernizatsiya qilish, maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish yuzasidan 400 million AQSh dollarlik¹³ bitimlar imzolanganligini ko'rsatishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. Islom Taraqqiyot Bankiga a'zo mamlakatlar¹⁴.

Davlat nomi	Bank kapitaliga qo'shgan hissasi(\$)	Davlatning umumiy kapitaldagi ulushi
Saudiya Arabistoni	11.9 milliard	23.5%
Eron Islom Respublikasi	4.2 milliard	8.25%
Birlashgan Arab Amirliklari	3.8 milliard	7.51%
Qatar	3.6 milliard	7.18%
Misr Arab Respublikasi	3.55 milliard	7.07%
Quvayt	3.3 milliard	6.92%
Turkiya	3.3 milliard	6.45%
Pokiston Islom Respublikasi	1.3 milliard	2.54%
Indoneziya Respublikasi	1.1 milliard	2.25%
Malayzia	823 million	1.63%
Iroq	135 million	
Qozog'iston	54 million	0.11%
Ozərbayjon	51 million	0.1%
Qirg'iziston	26 million	0.05%
Tojikiston	18 million	0.04%
O'zbekiston	13 million	0.03%
Avg'oniston	10 million	0.02%
Turkmaniston	5 million	0.01%
Gayana Kooperativ Respublikasi	3 million	-

Shu borada, O'zbekiston Respublikasida islom moliyasining mavqeyini oshirish va Islom Taraqqiyot Banki va boshqa tashkilotlar bilan aloqasini **SWOT** tahlilida ko'rib chiqsak:

Kuchli jihatlari biri shundan iboratki, ya'ni islom moliyasiga oid tashkilotlar, xususan Islom Taraqqiyot Banki tomonidan O'zbekiston Respublikasiga ko'maklashish uchun mablag'lar ajratilishi; bundan tashqari tadbirkorlarni, ayniqsa yosh tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratib beradi;

Kuchsiz jihatlardan asosiysi shuki, islom moliyasida faoliyat olib bora oladigan kadrlarning kamligi; islomiy banklardan qarz, ya'ni kredit olishning murakkabligi;

Imkoniyatlar esa quyidagilardan iborat: arab mamlakatlari va boshqa rivojlangan davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi; Respublika miqyosida real ishlab chiqarish miqdorining oshishi;

Xatarlari esa dastlabki o'rinda an'anaviy tijorat banklarining faoliyatida nizolar vujudga kelishi; islomofobiya; firibgarlik xatari, soxta islomiy moliyalashtirish muassasasining paydo bo'lishi, aholining umuman islomiy moliyalashtirishga ishonchi yo'qolishiga olib keladi;

Shuningdek tadqiqotimiz yanada mukammal bo'lishligi uchun mavzuyimiz **PESTEL** tahlil usulidan foydalanib ko'rib chiqsak, ya'ni islomiy moliyasini O'zbekistonda tatbiq qilishning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va qonuniy jihatlarni ochib beramiz¹⁵.

Political, islom moliyasini doirasini kengaytirish uchun siyosiy barqarorlik muhim sanaladi va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining siyosiy bo'g'inida islom moliyasi va bank tizimini tushunuvchi mutaxassislar kam;

Economic, iqtisodiy jihatdan islom moliyasini joriy qilish an'anaviy banklar faoliyatiga ta'sir qiladi va bu albatta o'z navbatida iqtisodiyotga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi;

Technological, texnologik jihatdan albatta islom moliyasini eng avval onlayn platformalar orqali ishga tushira boshlash eng oqilona yo'l hisoblanadi;

Environmental, albatta islomiy tashkilotlarga a'zo bo'lgandan ushbu tashkilotlardagi investorlar O'zbekistonda ko'plab atrof-muhit uchun loyihalarga mablag'lar ajratishadi;

¹³ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/04/27/idb/> - gazeta.uz rasmiy sayti ma'lumotlari.

¹⁴ <https://www.isdb.org/> - ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

¹⁵ https://www.slideteam-net.translate.google.com/slides/presentation/islamic-finance-and-banking-pestel-analysis-everything-about-islamic-banking-fin-ss-v.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=ru&x_tr_hl=ru&x_tr_pto=sc&x_tr_hist=true#images-2

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda islom moliyasiga ya'ni islom bank tizimiga bo'lgan qiziqish nafaqat musulmon mamlakatlarda balki musulmon bo'lmagan mamlakatlarda ham kun sayin ortib bormoqda. Bunga asosiy sabablardan biri esa islom moliyasi va islom banki tizimining adolatligi va inson hamda aholi manfaatlarining asosiy o'ringa qo'yilishi hisoblanadi. Shuningdek, Islom banki foyda va zararni taqsimlash asosida ishlashi, agar tadbirkor zarar ko'rgan bo'lsa, bank bu yo'qotishni qo'llanilgan moliyalashtirish usuliga qarab taqsimlashi qolgan bank tizimlarida mavjud emasligi bilan islom bankiga qiziqishni yanada o'rttiradi.

Mamlakatimizda islom moliyasini qo'llash borasida ko'plab chora tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan, kadrlar malakasini oshirish maqsadida islom moliyasi rivojlangan mamlakatlar bilan qo'shma dasturlar amalga oshirilmoqda. Bularga qo'shimcha ravishda O'zbekiston Respublikasida islom moliyasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflar o'rinli:

Xalq orasida ishonchli tashkilotlar orqali islom moliyasi to'g'risidagi savodxonlikni oshirish;

Oliy o'quv yurtlarida, Moliya instituti, TDIU, Bank va Moliya akademiyasi va shu kabi universitetlarda islom moliyasini o'qitish bo'yicha fakultetlar ochish;

Yoshlarni davlat hisobidan islom moliyasi bo'yicha chet el universitetlarida ta'lim olishini ta'minlash;

Islom moliyasi mahsulotlarini ta'minlovchi sharq va g'arb tashkilotlaridan mutaxasislarni jalb qilish;

O'ylaymanki yuqorida keltirilgan ma'lumotlar islom moliyasini hamda islomiy banklar faoliyatini o'rganuvchilar uchun bir qo'llanma vazifasi bajaruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining , 27.08.2003-yildagi 371-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni,
3. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Islom Hamkorlik Tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasida so'zlagan nutqi.
4. Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 10-iyuldagi 189-son qaroriga, 2-ilova.
5. Umar Souel, "Musulmon Tadbirkor", Yoshlar matbuoti, 2022.
6. O'zbekistonda Islom Moliyasi Mexanizmini Qo'llash Masalalari - Xodjaraxmanova N.B, O'zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali, 2-son, 2-qism.
7. O'zbekistonda Islom Moliyasi Instrumentlarini Tatbiq Qilish Imkoniyatlari –Abdullayev S.I, Eurasian Journal of Academic Research.
8. Islomiy Moliyalashtirish Usullarining Zamonaviy Amaliyotlari – Ahmad A. (1993), IRTI, Islom Taraqqiyot banki, Jidda.
9. Mufti Muhammad Taqiy Usmoniy: Islom moliyasiga kirish. "Azon kitoblari" nashriyoti, 2023.
10. <https://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlar milliy bazasi
11. <https://kun.uz/>
12. <https://www.gazeta.uz/>
13. <https://islommoliyasi.uz/>
14. <https://money-gate.com/largest-islamic-banks-in-the-world/>
15. <https://www.isdb.org/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
